

Samarqand viloyati

Qo'shrabot tumani

74-umumiy o'rta ta'lim maktabining

ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi

Turanov Jahongir Turdialiyevich

**"Muhammad Yusuf hayoti va ijodi"
mavzusida ilg'or pedagogik
texnologiya asosida tayyorlangan
ochiq dars ishlanmasi**

Ta'limiy maqsad: taniqli shoir, xalqimiz ardog`idagi vatan kuychisi Muhammad Yusufning ijod namunalari bilan, to`plamlari bilan yaqindan tanishish; hayot yo`lini va ish faoliyatini o`rganish;

Tarbiyaviy maqsad: yurtini, xalqini qanday sevish kerakligini, onani, opa-singillarni qanday e`zozlash lozimligini Muhammad Yusuf ijodi orqali tushuntirish;

Rivojlantiruvchi maqsad: o`quvchilarning adabiyotga, she`riyatga muhabbat ruhida tarbiyalash; ifodali o`qish ko`nikmasini rivojlantirish;

Dars turi: yangi bilim va tushunchalar berish.

Dars metodi: guruhlarda ishlash, debatlar, "Kim zukko?" bahru-bayt o`yini.

Dars jihozi: AKT, tarqatmalar, Muhammad Yusuf to`plamlari, slaydlar

Darsning borishi:

1. Tashkiliy qism: salomlashish, davomatni aniqlash, tozalikni nazorat qilish, navbatchi axborotini tinglash.

Ma'naviy daqiqa:

Yillar o`tar og`ir-og`ir karvon bilan,
Bizga tutar baxt sharobin armon bilan,
Ko`zida yosh mo`ltiragan jayron bilan,
Muhammadni so`rab keldi bahorlari.

Yuragini alamlarga etib nisor,
Sog`inchlarda kuyar qirg` kokilli nigor,
Olov qalbi kapalakday, deya xoksor,
Muhammadni so`rab keldi bahorlari.

Darsning shiori:

*“Odamlar! Avaylang bir – biringizni,
Gul ham, muhabbat ham tirikka kerak”.*

Tashkiliy qism:

- O`quvchilarni “Mehr” va “Oqibat” guruhlariga ajratish va guruh sardorlarini saylash.
- Baholash mezonlari haqida tushuncha berish (“Ofarin”, “Barakalla”, “Harakat qil” so`zlari yozilgan shakllar).
“DEBAT - SHOU” o`tkaziladi.

O`tkazish tartibi:

Guruhlar har bir savol uchun bir daqiqa davomida bahs yuritadi. Qaysi guruh faolligi kuchli bo`lsa, shu guruh g`olib sanaladi. Shuningdek, bahs davomida: “Kechirasiz, so`zingizni bo`ldim”, “Mumkinmi, so`zlasam”, “To`g`ri aytasiz”, “Uzr, fikringizga biroz e`tirozim bor” kabi jumlar bilan boshlashlari shart. Bu orqali o`quvchilarning nutq madaniyati shakllanib boradi. O`quvchilarning javoblari taxminan shu atrofda bo`ladi.

“DEBAT - SHOU” savollari:

1. *Yaxshilik deganda nimani tushunasiz va bunga doim amal qilasizmi?*
2. *“Salom” so`zining salmog`ini qanday oqlaymiz?*
3. *Quyidagi ruboiyda yomonlik va yaxshilik haqida ta`kidlanadi. Ayting-chi, yomon odam yaxshilik qilishi mumkinmi?*

Har kimki vafo qilsa, vafo topqusidur,

Har kimki jafo qilsa, jafo topqusidur.

Yaxshi kishi ko`rmag`ay yomonlig` hargiz,

Har kimki yomon bo`lsa, jazo topqusidur.

(“DEBAT - SHOU”da ishtirok etganlarga tashakkur aytilib, ball sifatida rag`bat bahosi beriladi).

Yangi mavzu bayoni:

Muhammad Yusuf 1954 yil 26 aprelda Andijon viloyatining Marhamat tumanidagi Qovunchi qishlog'ida dehqon oilasida tug'ilgan. O'rta maktabni tugatgach, Respublika Rus tili va adabiyoti institutida o'qib, uni 1978 yilda bitirdi. Shoir 1978-1980 yillarda Kitobsevarlar respublika jamiyatida, 1980-1986 yillarda «Toshkent oqshomi» gazetasida, 1986-1992 yillarda G'. G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyotida, 1992-1995 yillarda «O'zbekiston ovozi» gazetasida, O'zbekiston Axborot agentligida ishladi, 1995-1996 yillarda Davlat va jamiyat qurilish akademiyasida o'qidi. 1997 yildan boshlab O'zbekiston Yozuvchilar Uyushmasi raisi o'rinbosari lavozimida ishladi.

M. Yusuf O'zbekistondagi eng yosh xalq shoiri (1998) hisoblanadi. Uning dastlabki she'rlari «O'zbekiston adabiyoti va san'ati» ro'znomasida 1976 yilda chop etilgan edi. Bevaqt o'lim shoirni oramizdan olib ketdi. Kitoblari va she'rlari: «Tanish teraklar» (1985, birinchi to'plami), «Bulbulga bir gapim bor» (1987), «Iltijo» (1988), «Uyqudagi qiz» (1989), «Halima enam allalari» (1989), «Ishq kemasi» (1990), «Ko'nglimda bir yor» (1990), «Bevafo ko'p ekan» (1991), «Erka kiyik» (1992), «Osmonimga olib ketaman», «Kumush», «Kokilingni kim kesdi», «Aldov», «Turkman qiz», «Yur, Muhammad, ketdik bu yerdan», «Yolg'onchi yor», «Qora quyosh» (doston) va boshqalar. Muhammad Yusuf «Men o'z bilganimdan qolmadim» she'rida she'r va shoirlikni shunday anglaydi.

*Quvnoq bo'l deyishdi. Yolg'on ham kerak,
Jindak xushomad ham, quloq solmadim.
Oqni oppoq ko'rdim, qorani - qora
Men o'z bilganimdan qolmadim.*

Har bir guruh shoir haqidagi ma'lumotlarini bayon qiladi:

“Oqibat” guruhi a'zolari:

Muhammad Yusuf she'riyatida xalq va vatan timsoli

Ona-Vatanni sevish, uni ardoqlash, himoya qilish insonning birinchi arajali burchi, shu bilan birgalikda uning vatanparvarlik fazilati, qalbning eng oliy tuyg`ularidan biridir. Shuning uchun ham Vatan mehri, sog`inchi undan ikki qadam uzoqlashmasdan turib qalbgalzarza soladi. Vatan mehri, muqaddas ona tuproqsog`inchi o`rnini hech narsa bosa olmaydi. Muhammad Yusuf o`z she'rlarida ham xalq qo`shiqlari ohangidan muhim uslubiy vosita sifatida unumli foydalangan. Bu ham shoir asarlarining xalqona, milliy ruhini kuchaytirishga xizmat qiladi.

Vatan!... Bu so`zdan ulug`roq nima bor jahonda. Uni ulug`lamagan shoir bormikan dunyoda?! Yana shunisi borki, har bir ijodkor o`z qalbidagi Vatanni o`zicha kashf etadi.

Muhammad Yusufning vatanparvarlik ruhida yozgan she'rlarini ham o`ziga xos - Vatanga bo`lgan mehr natijasi, yuksak ilhom samarasi deb aytish mumkin. U Vatanni farzand diliga qanchalik yaqin va bir butunligidan kelib chiqib madh etadi:

Men dunyoni nima qildim,
O`zing yorug` jahonim.
O`zing xoqon,
O`zing sulton,
O`zing taxti Sulaymonim,
Yolg`izim,
Yagonam deymi
Toppingan koshonam deymi,
O`zing mening ulug`lardan
Ulug`imsan, Vatanim...

Muhammad Yusuf dastlabki yozgan she'rlarining birida "Onajon, Toshkentda qolib bir zo`r shoir bo`laman, yoki qishloqqa borib, yalpizga suyanib o`lib qolaman" degan misralarini bitgan edi.

Haqiqatan ham, Muhammad Yusuf yurtimizning zo`r shoirlaridan biri bo`lib yetishdi. U Toshkent Davlat universitetini bitirgach, gazeta, jurnal va nashriyot tahririyatlarida ishladi. Birinchi yozgan she'rlar to`plami "Tanish teraklar" 1985 yilda nashr etildi. Keyinchalik uning "Iltijo", "Uyqudagi qiz", "Ishq kemasi", "Ko`ngilda bir yor", "Yolg`onchi yor" kabi ko`plab to`plamlari nashr etildi. Uning she'rlari xalq orasida juda mashhur bo`lib, ko`pchiligi qo`shiq bo`lib kuylandi.

Jamiyatda bo`layotgan turli o`zgarishlarga shoir doim munosabat bildirib she'r yozdi. Bu oddiy munosabat emas, kuyib, yonib aytilgan dil dardlari boshqalarning ham qalbida iztirob qo`zg`atdi. Muhammad Yusuf tarix haqida ko`p she'r yozardi. Ona xalqi boshiga tushgan musibatlardan azob chekib, sitam ko`rardi. Bundan bir necha yuz yil oldin xalq boshiga tushgan musibat ham shoir yuragini o`rtadi. U xalqning kelajagi haqida o`yladi. Kelajakni bilish uchun esa tarixni bilish kerak deb ta'kidlardi.

U ko`p she'rlarida qatag`onga uchragan vatandoshlarimizning ruhini yod olar edi. Bu she'rlar motam marosimida aytilayotgan marsiyaday ta'sir kuchiga ega bo`lib, nohaq qatl etilgan ajdodlarimiz ruhiga qo`yilgan haykalday ta'surot qoldiradi. O`quvchi bu she'rlarni o`qiganda ko`z o`ngida qancha dahshatlar namoyon bo`ladi:

Oq oltin bobom-a, voh tillo bobom,
Usmonim, Cho`lponim, Abdullo bobom.
Qora yer bahrida qon yig`lab qolgan
Akmal Ikrom bobom, Fayzullo bobom.

Ko`rinib turibdiki, ana shu to`rt qator she'rda qanchadan-qancha fikrlar bayon etilgan. Vaholanki, bu to`rt misra katta bir she'rning dastlabki bandlari xolos. She'rning davomi ham xuddi shunday haroratli misralar bilan yozilgan.

Shoirning ko`plab she'rlari qo`shiq bo`lib kuylanib kelmoqda. Bu oddiy qo`shiqlar emas, kishini sehrlovchi, uni allalab tebratuvchi, his-tuyg`ularni junbushga keltiruvchi qo`shiqlardir.

Shoirning ona-Vatan, yurt, xalq haqidagi she'rlari nihoyatda jozibali yozilgan. Uning "Vatan", "Madhiya", "Samarqand", "Xalq bo`l elim" she'ri bunga misol bo`la oladi. "Xalq bo`l elim" she'ri el orasida katta shuhrat qozongan, tantanali, jozibali qo`shiqqa aylandi:

Qadim yurtga qaytsin qadim navolarim,
Qumlar bosib quritmasin daryolarim.
Alpomishga alla aytgan momolarim
Ruhini shod etay desang - xalq bo`l elim!
Dunyoga boq qaddi sendek kim bor yana,
Dovrug`i ham dardi sendek kim bor yana.
Xalq bo`lishga qaddi sendek kim bor yana.
Moziyni yod etay desang - xalq bo`l elim!

Shoir bu satrlarni bitar ekan, ajdodlarimizga bo'lgan hurmatni, Vatanning naqadar ulug'vorligini, jasurlik, fidokorlik kabi fazilatlarni o'sib kelayotgan yosh avlod ongiga singdirgan holda el bilan, xalq bilan birgalikda bo'lishga ishontirdi va "Unga qanot bo'lay desang - xalq bo'l elim" deya bong urdi. Xullas, Muhammad Yusuf serqirra ijodkor. U qalamga olgan mavzular turli xil bo'lib, barchasiga o'ziga xos aniqlik bilan yondashgan.

“Mehr” guruhining a'zolari:

Mehr va muhabbat kuychisi

Xalqona ohang Muhammad Yusuf she'riyatining bosh yo'rig'ini belgilaydi. Uning she'rlaridagi balandparvoqlikdan xoli soddalik va samimiyat, ikkinchi tomondan, musiqaga yaqinlik ana shu xalqona ohangning o'zaklaridir.

Bolalikda ko'rgan kechirganlari, bolalik xotiralari ijodkor shaxsiyatini, dunyoqarashini shakllantirishi bor haqiqat. Ijodkor bolaligida nimagaki zoriqqan bo'lsa, nimagaki talpingan bo'lsa - ana shular uning asarlarida turli-tuman shakllarda namoyon bo'laveradi. Bunga adabiyot tarixidan ko'plab misollar keltirish mumkin. Fariddin Attorning "Mantiq ut-tayr" asarini bolalikda yod olgan, Hazrat Alisher Navoiy ham butun umr davomida shu asar ta'sirida yashadi, uning ilhombaxsh ta'siridan ruh oldi.

Shu ma'noda Muhammad Yusuf she'riyatini kuzatadigan bo'lsak, unda, eng avvalo, mehrga zorlik, insoniy mehrga tashnalik hissini ilg'ash qiyin emas. Uning she'rlarida tez-tez qo'llaniladigan, qo'llanish darajasi muntazam bo'lgan, mehr-muhabbatni uyg'otadigan, shavqat hissini kuchaytiradigan obrazlar juda ko'p. Bular: "jayron", "ohu", "kiyik", "kapalak", "qaldirg'och", "lolaqizg'aldoq", "yalpiz", "yulduz" kabilardir. Mazkur iboralar satrdan-satrga, banddan-bandga, she'rdan-she'rga ko'chib yuradi va shoir she'riyatida mag'zunlikning, ma'yuslikning, mehrning timsoli darajasiga ko'tarilgan.

Shoirning onalar haqida, qizlar va umuman olganda ayol kishi haqida bitgan dardchil she'rlarida yuqorida ta'kidlangan obrazlarni juda ko'p uchratish mumkin. Onalar, qizlar, singillar bilan tabiatan saralab olingan obrazlar o'rtasida ichki yaqinlik bor. Bu ichki yaqinlik har ikki tomonning nozikligida, himoyaga muhtojligida, ardoqqa zorligida, e'zozga tashnaligida, mehr chanqoqligida aniq-ravshan ko'rinadi.

Qiz bor uyning fayzi bo'lak deydilar.
Jannat yo'li-qiz bor yo'lak deydilar.
O'ngirimda o'g'lim yo'q deb o'ksimang,
Tog' bo'lmasa qir ham tirkak deydilar.

Ening baxti botirlarga yor bo`lsin.
Ominalar, Xolidalar bor bo`lsin.
Qiz yo`q yurtga ko`klamlar sep to`sharmi?
Qiz borki, o`lka omon, qo`rg`on but,
Qiz kutmasa yigit olov chekarmi?
Jonlar ilhaq, ilinlar tumor bo`lsin.
Ma'sudalar, Mavludalar bor bo`lsin.

Muhammad Yusufning ijodidagi mag`zunlik, bu she'rlarni o`qib kishini o`rtanishlari, rahmini keltiradigan ifodalar, tasvirlar ehtimol shoirning biografiyasi bilan bog`liq bo`lsa, ne ajab.

Muhammad Yusufning ijodida sayqal topgan asoslardan yana biri muhabbat mavzusidir. Buyuk faylasuflar ta'biri bilan aytganda, muhabbat eski narsa, biroq har bir ko`ngil uni yangilaydi, yangidan kashf etadi. Muhabbat mavzusidagi she'rlardan shoirning qalami ravonlashadi, mavhum tuyg`u konkret shaklga kiradi, o`zligini izhor etayotgan his tilga kiradi. Muhabbatning ozorlari, firoqu-jafolari, vaslu-vafolari poetik obrazlarda, kutilmagan sifatlarda o`ziga xos tarzda ifoda etiladi.

Muhabbat, ey go`zal iztirob,
Ey ko`hna dard, ey ko`hna tuyg`u.
Ko`kragimga qo`lingni tirab,
Yuragimni to`kib qo`yding-ku.
Muhabbat, ey go`zal iztirob,
Ko`chang kezdim sarson, dovdirab,
Yuzlarimga yuzlaring tirab,
Ko`zlarimni boylab qo`yding-ku!..

Shunday qilib, Muhammad Yusuf o`z ovozi, uslubiga ega ijodkorga aylanib, adabiyotda takrorlanmas iz qoldirdi, deb baralla ayta olamiz.

Ingliz tilida Muhammad Yusuf haqida:

“Oqibat” guruhi a’zolari:

The flowering of talent, one of the most gifted Uzbek poets of the late XX - early XXI century. Muhammad Yusuf was in the period of formation of independent Uzbekistan. His life was short, but bright, can be characterized by the words of Pushkin, said of Byron: "He confessed involuntarily in his poems, poetry passionate enthusiasm."

In the first period of his life he remembered readers of his poem about the Uzbek skullcap, then for many years, this work has been a kind of hallmark of the poet. In this poem Muhammad Yusuf sincerely wonders why his countrymen stopped wearing a skullcap.

Muhammad Yusuf was born in 1954 in the village Kovunchi Marhamat district of Andijan region in Peasant family. In 1971, after graduating from high school, he enrolled at the National Institute of Russian language and literature, after which worked as an editor in the Society of bibliophiles

“Mehr” guruhi a’zolari:

Uzbekistan. Then Muhammad Yusuf was a correspondent for "Tashkent okshomi" newspaper, an editor at the publishing house of Literature and Art. Gafur Gulam, correspondent of the newspaper "Uzbekistan ovozi", deputy editor of the National Information Agency of Uzbekistan, head of the section of the journal "Tafakkur".

In 1996, the poet becomes a member of the Writers' Union of Uzbekistan. At first he worked as a literary consultant, and from 1997 until the end of life - the deputy chairman of the Union of Writers of Uzbekistan. In 1998, Muhammad Yusuf, was awarded the honorary title of People's Poet of Uzbekistan.

The first poem was published in 1976 in the newspaper "Uzbekistan adabiyoti va San'ati". A first collection of poetry "Familiar Poplars" was published in 1985.

Mustahkamlash:

O`zbekiston xalq shoiri, “Do`stlik ” ordeni sohibi Muhammad Yusuf mustaqillik davri o`zbek adabiyotida javlon urgan zabardast ijodkordir. Muhammad Yusuf she'riyatining tomirlari uzoq tarixga borib taqaladi. U ozuqa olgan manbalar, u ichgan qaynar buloqning suvlari, shubhasiz, o`zbek xalqining ko`p ming yillik tarixiy taqdiri, uning olis o`tmishidir.

Qadim yurtga qaytsin qadim navolarim,
Qumlar bosib qurimasin daryolarim,
Alpomishga alla aytgan momolarim
Ruhini shod etay desang, xalq bo`l, elim.

Xonanda Sevara Nazarxon Britaniyada o`tkazilgan tanlovda “Vatan” qo`shig`i uchun xalqaro mukofotga sazovor bo`ldi. Ushbu qo`shiqning matnini bugun butun O`zbekiston yoshlari yod biladilar.

Shoir haqida xotiralar

1-o`quvchi: "Muhammad Yusuf tez og`izga tushdi. Biror shoir uningdek tez nom chiqarmagan, nomdor bo`lmagan. Ochig`ini aytсам, Muhammadga ko`z tegdi. Aslini

olganda asl shoirlar uzoq yashamaydilar. Ammo ortdan abadiy yashaydigan meros qoldirib ketadilar. U mana shunday o`lmas meros qoldirdi. Muhammad she'r muxlilarining yuragini o`rtab ketdi. Endi shoirning o`zi yo`q. Ammo Muhammad Yusuf deb atalmish She'riyat bor. Bu she'riyat aslo zavol bilmaydi".

**Said Ahmad, O`zbekiston qahramoni,
O`zbekiston xalq yozuvchisi.**

2-o`quvchi: "U obro` talashmas, izzatini so`roqlab yugurib yurishdan or qilardi. Xuddi shunday yaxshi insongina yaxshi ijodkor bo`lishi tabiiy va qonuniydir. Shu kabi yuksak fazilatlar tufayli Muhammad Yusufni xalqimiz ardoqladi. Yurtboshimiz otalarcha mehr ko`rgizdi. Uning xizmatlarini davlatimiz munosib baholadi"

**Abdulla Oripov, O`zbekiston qahramoni
O`zbekiston xalq shoiri.**

3-o`quvchi: "Bu ozg`ingina, istarasi issiq, qorachagina yigitcha bir ko`rishdayoq meni o`ziga tortgan edi. Shu o`rinda bir narsani ta'kidlamoqchimanki, inson umrining oxirigacha ilm o`rganadi, hayot darsini o`rganadi. Ammo she'r yozish ilmi shunday ilmki, uni o`rganib bo`lmaydi. U tug`ma bo`lishi kerak.

**Erkin Vohidov, O`zbekiston qahramoni.
O`zbekiston xalq yozuvchisi.**

Ilovalar:

Muhammad Yusufning
birinchi she'riy to'plami
"Tanish teraklar"
nomi bilan chop etilgan.

Muhammad Yusufga 1998-yilda «O'zbekiston xalq shoiri» unvoni berildi. Uning millat va yurt istiqloli sharafiga bitgan go'zal she'rlari o'zining samimiyligi, soddaligi, badiiy mukammalligi bilan millionlar qalbida aks sado berdi. Afsuski, Muhammad Yusufning umri qisqa bo'ldi. U 2001-yilning 31-iyulida Qoraqalpog'istonning Ellikqal'a tumaniga qilingan ijodiy safar chogi'da, yuzlab muhlislari qarshisida she'r o'qiyotgan paytda yurak xurujidan vafot etdi.

Shoir zamondoshlari xotirasida

Said Ahmad,
O'zbekiston qahramoni,
O'zbekiston xalq
yozuvchisi.

M.Yusuf pokiza inson edi. U
odamlarning esini og'dirgan,
o'ylatgan, kuldirdigan, topgan-tutganini
odamlar ustidan sochgan sahiylik
timsoli edi...

Abdulla Oripov,
O'zbekiston qahramoni,
O'zbekiston xalq shoiri.

M.Yusuf qisqa umr kechirdi.
Undan chinakam betakror ijodiy
meros qoldi...

Erkin Vohidov, O'zbekiston
qahramoni,

Muhammadjon bugun oramizda
yo'q. Ammo ustozlari, yaqinlari,
farzandlari xotirasida yaxshi ishlari,
xoki-sorligi, mehriligi bilan
muhirlanib qolgan...

Dars oxirida o'quvchilar Talabalar madhiyasi" she'rini yoddan ifodali aytib beradilar;
1-o`quvchi.

Alp o`g`lonlar o`lkasi bu ko`hna Turon
Qalqonlari, qanotlari ilm istang.
Yarim jahon bunyod etgan Sohibqiron,
Alisherning avlodlari ilm istang!

2-o`quvchi.

Taxtdan tushganda ham otdan tushmagan,
Ajddodingiz uy qurmagan-Davlat qurgan.
Yurti uchun yelkasida tog`lar surgan,
Rustamlari, Farhodlari, ilm istang.

3-o`quvchi.

Ko`z ochgandan kezib yetti bag`ri ummon,
Yetti tilda so`zlashgan biz tili biyron.
Vatanida Tojmahallar tiklar sulton-
Boburlari, Behzodlari ilm istang.

4-o`quvchi.

Qaq yo`lida siz ilmning ummatlari,
Xalq yo`lida hidoyati, himmatlari,
Madad bo`lsin Yassaviyning hikmatlari
Bobo Mashrab bayotlari, ilm istang.

5-o`quvchi.

Ilm istang, izingizdan ibrat yoqsin,
Ihlosingiz, shahdingizdan shiddat yoqsin.
Ortingizdan mag`rur-mag`rur millat yoqsin-
Mulki Turon najotlari, ilm istang

6-o`quvchi.

Alp o`g`lonlar o`lkasidir O`zbekiston,
Erkli elning qanotlari, ilm istang.
Yarim jahon bunyod etgan Sohibqiron,
Alisherning avlodlari, ilm istang.

O`qituvchi:

O'lsa o'zi o'lar

So'zi o'lmaydi,

Hamisha barhayot nasl shoirlar.

Haqiqiy shoirning qabri bo'lmaydi,

Yurakka ko'milar asl shoirlar.

Uyga vazifa: Shoir she'rlaridan yodlab kelish.